

SHODH-PRAKALP

A Quarterly Research Journal

शोध-प्रकल्प

त्रैमासिक रिसर्च जर्नल

PEER-REVIEWED JOURNAL

www.shodhpokalpresearch.com

Volume LXXI Yr. 22
April-June. 2015

Editor
Dr. Sudhir Sharma
Email- shodhpokalp@gmail.com

SHODH-PRAKALP

A Peer Reviewed Quarterly Research Journal

शोध-प्रकल्प

त्रैमासिक रिसर्च जर्नल

www.shodh-prakalpresearch.com

Editor
DR. SUDHIR SHARMA

संपादक
डॉ. सुधीर शर्मा
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

- शोध एवं अनुसंधान विकास केंद्र, रायपुर का प्रकाशन
- RESEARCH & RESEARCH DEVELOPMENT CENTRE, RAIPUR

- अंतरराष्ट्रीय मानक मान्यता प्राप्त बहुप्रसारित भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में मान्य शोधपत्रिका

Volume LXXI

Number 2

April-June. 2015

email :shodhprakalp@gmail.com

शोध एवं अनुसंधान
पर छत्तीसगढ़ से
नियमित प्रकाशित
एवं स्थायी पंजीकृत
रिसर्च जर्नल

संपादक
डॉ.सुधीर शर्मा

प्रबंध संपादक
डॉ.तृषा शर्मा

सहायक प्राध्यापक शिक्षा
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती
महाविद्यालय, हुडको, भिलाई नगर

मुख्य सलाहकार संपादक
डॉ. ए.आर.चंद्राकर

पूर्व कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा
मुक्त वि.वि. (बिलासपुर)

संपादन मंडल

डॉ. कृष्ण कुमार, (इंग्लैंड)

रमेश नैयर, (रायपुर)

डॉ. चित्तरंजन कर, (रायपुर)

डॉ. के. एल. वर्मा (नई दिल्ली)

ए. के. शर्मा (मुंबई)

डॉ. तीर्थेश्वर सिंह (अमरकंटक)

संपादकीय पता:

डॉ. सुधीर शर्मा, संपादक
ई. डबल्यू. एस., 280, सेक्टर 4,
आदिवासी हॉस्टल के पास,
हाउसिंग बोर्ड कालोनी, डंगनिया,
रायपुर, 492010
फोन (0771) 4038958,
94253-58748

संपादक सहित सभी पद
अवैतनिक

SHODH-PRAKALP

A Peer Reviewed Quarterly Research Journal

शोध-प्रकल्प: एक परिचय

शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों के एकीकृत अध्ययन के लिए शोध एवं अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई थी . शोध-प्रकल्प केंद्र द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक रिसर्च जर्नल है. शोध-प्रकल्प का संपादन मंडल देश के विभिन्न राज्यों के विद्वानों की सहभागिता से विगत बीस वर्षों से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है. सहकारिता के आधार पर प्रकाशित इस रिसर्च जर्नल का प्रसार अविभाजित मध्य प्रदेश और नवीन छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं है अपितु जम्मू से लेकर तिरुअनंतपुरम् तक और नेपाल से लेकर अंडमान निकोबार तक है . देश के दूर-दूर के शोधार्थी और शोध-निर्देशक पत्रिका के आजीवन सदस्य बन चुके हैं और लेखकीय सहयोग भी दे रहे हैं . इसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार, राजस्थान, सहित अनेक राज्यों के विश्वविद्यालयों की शोध उपाधि समिति से शोध-प्रकल्प मान्यता प्राप्त हैं.

शोध-प्रकल्प को अंतरराष्ट्रीय मानक संख्या भी आबंटित है और जर्नल के रूप में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय से भी यह स्थायी रूप से पंजीकृत है. शोध-प्रकल्प का उद्देश्य विषयों की सीमाओं से परे जाकर स्वतंत्र रूप से गहन शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है ताकि शोधपत्र न केवल गंभीर अध्येता के लिए उपयोगी हों बल्कि यह समाजोन्मुखी भी हो. इन्हीं उद्देश्यों का लाभ जर्नल को प्राप्त हो रहा है . शोध-प्रकल्प में कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों के अलावा विज्ञान एवं अन्य विषयों के शोधपत्र भी समाहित किए जाते हैं. समय-समय पर विषय-विशेष के विशेषांक भी प्रकाशित होते हैं.

रचनाकारों से निवेदन:

शोध-प्रकल्प का प्रकाशन सामान्य तया जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में किया जाता है. शोध पत्र भेजते समय कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दें:

1. शोधपत्र सामान्य रूप अधिकतम 2000 शब्दों तक हो तथा अनिवार्य रूप से लगभग 200 शब्दों का सार-संक्षेप भी प्रेषित करें . शोधपत्र मौलिक एवं अप्रकाशित हो.
2. शोधपत्र ए-4 साइज के कागज पर टाइप या कंप्यूटर से एक तरफ ही मुद्रित हो और संदर्भ सहायक ग्रंथ-सूची अनिवार्य रूप से अंत में संलग्न कर प्रेषित करें . संदर्भ सूची में वर्णमाला क्रम में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें क्रमशः उपनाम, मुख्य नाम कोष्ठक में प्रकाशन वर्ष, पुस्तक का नाम एवं पृष्ठ अंकित होना ही चाहिए . यदि पत्रिका का संदर्भ है तो शीर्षक, पत्रिका का नाम, अंक, भाग एवं पृष्ठ क्रम दें. चित्र, नक्शे, ग्राफ पृथक से संलग्न करें.
3. शोध-प्रकल्प सहकारिता के आधार पर प्रकाशित की जा रही है इसलिए रचनाकारों से निवेदन है कि आजीवन सदस्यता ग्रहण कर अपना योगदान दें .

www.shodh-prakalpresearch.com
email :shodhprakalp@gmail.com

सदस्यता: आजीवन: 5000 रु. (संस्थागत: 3000 रु.) पाँच वर्ष :2000 रु. (संस्थागत: 3000 रु.)

शोध-पत्र ई-मेल से प्रेषित करना अनिवार्य है ।

INDEX

1	STUDY OF MORPHOMETRIC AND BIODIVERSITY OF FISHES IN GHUNGHUTTA RESERVOIR IN SURGUJA DISTRICT	Ku. Priyanka Naidu Dr. Ranju Gupta	05
2	COMBATING THE CHALLENGE OF MALNUTRITION IN STATE OF CHHATTISGARH THROUGH A NETWORK OF POLICY FRAMEWORK AND ITS IMPLEMENTATION	Dr. Saroj Bala Shyag Bishnoi Aparna Dash	08 11
3	Shashi Deshpande as a Domestic Novelist		
4	A Comparative Study on Market Potential Analysis of Insurance Product Birla Sunlife with other Insurance Products	Samir Jaiswal	13
5	New Grace of God in Indian Fiction and Indian Television	Ms. Shraddha Sharma Dr. Samir Thakur	17
6	गिरीश पंकज के व्यंग्य की शैली वैशिष्ट्य	श्रीमती लता गोस्वामी, डॉ. सुधीर शर्मा	19
7	बरमकेला विकासखण्ड में उपलब्ध जल संसाधन तथा उसका महत्व	डॉ. हेमसागर पटेल	22
8	स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत पलारी के विशेष संदर्भ में	रजनीकांत बंजारे	24
9	भाषायी चेतना और भूमण्डलीकरण	डॉ. रजनी पाण्डे	26
10	हिन्दी की भाषा प्रयुक्ति और प्रयोजनमूलकता	डॉ. अमृता	29
11	भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित प्राचीन ग्रन्थ	डॉ. ऋचा ठाकुर, दीपिका सरकार	34
12	बिलासपुर जिले में कृषि विकास के स्तर का आंकलन	डॉ.के.आर. मतावले	38
13	आयुर्वेद मे रोग –रोगी परीक्षण विधि एक अध्ययन,	डॉ. बलेन्द्र सिंह, डॉ. श्वेता सिंह	43
14	भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका	प्रो . नाजमा बेगम डॉ. श्रीमती दीपा कुशवाहा	
15	डॉ. विमल कुमार पाठक की गीत सृष्टि	डॉ. एस. एल. निराला	50
16	रामायणगत शुभाषितों का विवेचनात्मक अध्ययन	श्रीमती रंजना मिश्रा	53
17	आधी सदी, 'अँधेरे में': सवाल-दर-सवाल	डॉ. श्रीमती शीला खुंटिया	56
18	महिला सशक्तीकरण के चिंतनशील बिन्दु	डॉ. चन्द्रकुमार जैन	61
19	चुनाव व्यय के राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन	डॉ प्रमोद कुमार शर्मा	66
20	तुलसी साहित्य की पारिवारिक शिक्षा	जफर अली, कु. रामकुमारी अलेक्जेंडर एम. चेरियन, भूषण लाल चंद्राकर	70
21	तुलसी साहित्य में नारी एवं उनकी स्थिति का छत्तीसगढ़ में प्रासंगिकता	डॉ. (श्रीमती) अनसूया अग्रवाल भूषण लाल चंद्राकर	75
22	जलवायु का कृषि पर प्रभाव	डॉ. (श्रीमती) अनसूया अग्रवाल	81
23	प्रकृति के श्रेष्ठ गीतकार :श्री नारायणलाल परमार	प्रो. मनोहर लाल सिन्हा डॉ. एल.एन. वर्मा	85
24	साक्षरता- सूचना का संसार एवं विकास	साधुराम भारद्वाज डॉ. अभिनेष सुराना डॉ. संगीता शर्मा	87 90

हिन्दी की भाषा प्रयुक्ति और प्रयोजनमूलकता

डॉ. अमृता

असि० प्रोफेसर (तदर्थ)

कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून।

भाषा के दो प्रकार्य हैं – एक का सम्बन्ध हमारी सौन्दर्यभावना में निहित होता है। यह आत्मसुख का साधन होता है। दूसरे का सम्बन्ध हमारी सामाजिक आवश्यकता व जीवन की व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक सन्दर्भ है। प्रयोजनमूलक हिन्दी की अपनी विशिष्ट प्रयोजनपरक तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती है जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तन्त्रज्ञान, विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा कम्प्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विद्या शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है।

भाषा विचार सम्प्रेषण का माध्यम हैं। भाषा वह साधन हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने मनोभावों को दूसरे समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न प्रयोजनों में प्रयोग होकर अपने कार्य को पूरा करती है। 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' पदबन्ध में विशेषण व विशेष्य सम्बन्ध हैं। यहाँ 'प्रयोजन' विशेषण हैं, हिन्दी विशेष्य है।¹ प्रयोजनमूलक शब्द में बहुब्रीहि समास हैं अतः इसका विग्रह सम्भव हैं। इसका विग्रह होगा—'प्रयोजन हैं मूल जिसका 'प्रत्येक भाषा का कोई न कोई प्रयोजन तो होता ही है। आखिर हिन्दी को प्रयोजनमूलक कहने का तात्पर्य क्या है? संस्कृत व्याकरण शास्त्र का एक सिद्धान्त है—'सिद्धे सत्यारंभो नियमाय भवति' अर्थात् जो स्वतः सिद्ध है, उसका उल्लेख नियमन के लिए होता है। नियमन का अर्थ परिसीमन है। यहाँ हिन्दी का प्रयोजन स्वतः सिद्ध है, फिर भी उस प्रयोजन का उल्लेख यह इंगित करता है कि हिन्दी का यह प्रयोजन उसके क्षेत्र को परिसीमित करता है।² डॉ. विद्यानिवास मिश्र, डॉ. रमाप्रसन्ना नायक, डॉ. श्रीमती टी दासवानी आदि कई ऐसे विद्वान हैं, जो हिन्दी की नवीन भाषिक संरचना को व्यवहारिक हिन्दी नाम से सम्बोधित करते हैं। डॉ. रमाप्रसन्ना नायक कहते हैं— 'कि प्रयोजनमूलक शब्द पर उन्हें आपत्ति है। प्रयोजनमूलक विशेषण से ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी हिन्दी भी है, जिसे 'निष्प्रयोजनपरक' कहा जा सकता है' सम्भवतः इस सन्दर्भ में 'व्यवहारिक' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त हो,³ परन्तु प्रयोजनमूलक हिन्दी के विपरीत अगर कोई हिन्दी है तो वह निष्प्रयोजनमूलक नहीं वरन् आनन्दमूलक हिन्दी है। आनन्द व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष, आनन्द स्वकेन्द्रित

होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है।⁴ व्यवहारिक हिन्दी से तात्पर्य है – दैनिक जीवन में कार्य-साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिन्दी, ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता की बजाय व्यवहारिक उपयोगिता अधिक हो। इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, सम्प्रेषण तथा सम्पर्क आवश्यक होता है और उसमें उच्चरित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्याकरण सम्मत शुद्धता एवं सामाजिक भद्रता का आग्रह रहता है। अतः व्यवहारिक हिन्दी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिन्दी सम्बोधन अधिक संदर्भ-संगत, अर्थगर्भित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट तथा सरल है।⁵

भाषा के दो प्रकार्य हैं – एक का सम्बन्ध हमारी सौन्दर्यभावना में निहित होता है। यह आत्मसुख का साधन होता है। दूसरे का सम्बन्ध हमारी सामाजिक आवश्यकता व जीवन की व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक सन्दर्भ है। प्रयोजनमूलक हिन्दी की अपनी विशिष्ट प्रयोजनपरक तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती है जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तन्त्रज्ञान, विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा कम्प्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विद्या शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है।⁶

आधुनिक हिन्दी भाषा प्रयोजनमूलकता के कारण ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है और इसी कारण उसका भाषागत विकास भी चरमोत्कर्ष पर पहुँच रहा है। भाषा के बोलचाल सम्बन्धी तथा साहित्यिक

रूपों की अपेक्षा प्रयोजनमूलक रूप के कारण भाषा में अधिक गत्यात्मकता आ जाती है जो उसे चिरंजीवी रखने के लिए अहम् भूमिका का निर्वहन करती है। आज साहित्य तो संस्कृत, पाली आदि भाषाओं का भी उपलब्ध है परन्तु प्रयोजनमूलकता न रहने के कारण मृत अवस्था में है। प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयोग सामान्य हिन्दी, सम्पर्क भाषा, साहित्यिक हिन्दी, माध्यम भाषा, मातृभाषा, सर्जनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संचार भाषा आदि के माध्यम से होता है।

प्रयुक्ति के लिए अंग्रेजी में त्महपेजमत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य और सहज-सरल रूप में लगभग हर भाषा जब व्यवहार और कामकाज के स्तर पर जीना शुरू करती है, तो उसके रूप और चरित्र में बदलाव आ जाता है। विषय, सन्दर्भ, भूमिका सम्बन्धी विभिन्न, तरह के प्रयोगों के कारण उस भाषा में कई भेद मिलने शुरू हो जाते हैं, इन अनेक भेदों को ही चिन्तक 'प्रयुक्ति' -नाम देते हैं। विषय और प्रयोग में अनुकूल भाषा रूपों को ही प्रयुक्ति की संज्ञा दी गई है।⁹ कामकाजी भाषा के जितने क्षेत्र होंगे, प्रयुक्ति के भी उतने ही विविध रूप होंगे। प्रयुक्ति भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा किसी विषय के बारे में उसकी विशिष्टताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। हिन्दी भाषा की प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियाँ इस प्रकार मानी जा सकती हैं⁹ -

- 1 - साहित्यिक प्रयुक्ति
- 2 - वाणिज्यिक प्रयुक्ति
- 3 - कार्यालयी प्रयुक्ति
- 4 - राजभाषा प्रयुक्ति
- 5 - विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति
- 6 - विधि एवं कानून भाषा प्रयुक्ति
- 7 - वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति

साहित्यिक प्रयुक्ति - साहित्य भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। कवि-कर्म की भाषा का कार्य आनन्द की अनुभूति तथा अर्थ सम्प्रेषण कराना होता है। कवि-कर्म की भाषा में अर्थों के विविध स्तर होते हैं। वक्ता एवं श्रोता के वैशिष्ट्य से अर्थ के स्तर बदलते रहते हैं अतः यह विशिष्टजनों की भाषा होती है। हिन्दी साहित्य ने अपने समकालीन सभी भारतीय भाषाओं तथा यूरोपीय भाषाओं से यथोक्त शब्दावली ग्रहण करते हुए मानव जाति की प्रखर अनुभूति के साथ समस्त युगबोध व युगचेतना को सघन अभिव्यक्ति प्रदान करने की प्रामाणिक कोशिश की है। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति को अत्यधिक सजग, सर्वसमावेशी तथा

गत्यात्मक कहा जा सकता है जो संसार की भाषाओं में उदाहरण है।¹⁰

वाणिज्यिक प्रयुक्ति - बीमा, बैंकिंग, आयात- निर्यात, शेयर बाजार, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार आदि क्षेत्रों में समावेश वाणिज्यिक प्रयुक्ति में किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयुक्ति का प्रमुख आधार विषय एवं सन्दर्भ के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली तथा भाषिक संरचना की विशेषता जा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित शब्दावली निर्दिष्ट है और इन क्षेत्रों में वह निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा की वाक्य रचना भी साहित्यिक वाक्य रचना से भिन्न होती है, जैसे-सोने में जबरदस्त उछाल, तेल का धार ऊँची, चाँदी औंधे मुँह गिरी आदि। हिन्दी भाषा के वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र लोकप्रिय एवं विशाल है। लेकिन आज भी शेयर आदि में प्रयुक्त शब्द जन सामान्य की समझ परे हैं।

कार्यालयी प्रयुक्ति - 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अन्तिम रूप दिया। 26 जनवरी 1950 में यह संविधान देश में लागू हुआ और इतिहास में पहली बार हिन्दी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई।¹¹

भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भाषा को सरकारी कार्यालयों की काम-काज की भाषा के रूप में इसी मान्यता मिली क्योंकि उसकी प्रशासनिक प्रयुक्ति अत्यन्त उपयोगी पाई गई थी। साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा और प्रशासनिक भाषा में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। कार्यालय भाषा की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पद-रचना तथा वाक्य-विन्यास होता है। प्रारूपण, टिप्पण, पत्राचार, प्रतिवेदन, अनुवाद, एवं अन्य कार्यालयी काम-काज हिन्दी आसानी से किये जा सकते हैं। कार्यालयी हिन्दी में विषय-कर्म के प्रस्तुतीकरण को प्रधानता दी जाती है। आवश्यकतानुसार हिन्दी शब्दों में परिवर्तन तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का आसानी से ग्रहण करने की क्षमता हिन्दी की कार्यालयी प्रयुक्ति में पाई जाती है।

राजभाषा प्रयुक्ति - 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने सर्व-सम्मति से हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप पर आसीन किया इसी के साथ हिन्दी को अभिव्यक्ति के प्रयुक्ति के अनेक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ा और प्रयुक्ति के रूप में 'राजभाषा' विकसित होकर सामने आई। आज हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक रूप तेजी

विकसित हो रहा है, इसका मूल कारण यही है कि वह राजभाषा के पद पर आसीन है। राजभाषा प्रयुक्ति के मूलभूत तत्त्वों में पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक शब्दावली, अनुवाद की प्रवृत्ति, विशिष्ट वाक्य-विन्यास तथा भाषिक संरचना आदि प्रमुख कहे जा सकते हैं। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, संस्थान, निगम, कम्पनी, बीमा, बैंक, आयोग तथा समितियों आदि राजभाषा प्रयुक्ति के विभिन्न क्षेत्र हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 पारित होते ही हिन्दी की राजभाषा प्रयुक्ति में द्विभाषिकता (हिन्दी-अंग्रेजी) का बाहुल्य होने के कारण अनुवाद युग का प्रारम्भ हुआ, जिसके अन्तर्गत अजीब तरह के अनुवाद भाषा-प्रयुक्ति में देखने में आने लगे। अनुवाद प्रक्रिया से हिन्दी भाषा को नुकसान भी हुआ लेकिन लाभ यह रहा है कि उसका ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्रों से साक्षात्कार हुआ। प्रयोजनमूलक हिन्दी की राजभाषा प्रयुक्ति सर्वसमावेशी अत्यन्त व्यापक तथा गत्यात्मक है।

विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति - विज्ञापन का दायरा दिनों-दिन बढ़ने के कारण भाषा प्रयुक्ति भी निरन्तर बढ़ रही है। विज्ञापन की भाषा में हिन्दी-अंग्रेजी के शब्द आपस में घुले-मिले होते हैं, जैसे - 'लक्स कोजी, अपना लक पहन कर चलो' आदि। विज्ञापन भाषा में आकर्षक वाक्य-विन्यास, शब्दों का उचित चयन, विशिष्ट प्रवाहमय भाषिक-संरचना, व्यंजना आदि तत्व मौजूद रहते हैं। विज्ञापन भाषा में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ व स्थितियाँ उपस्थित रहती हैं। विज्ञापन की भाषा व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य से सम्बन्धित होती है। इसलिए उसमें आकर्षण, स्मरणीयता, विक्रय शक्ति, मोहक भाषा-शैली, श्रव्यता, सुपाठ्यता, संक्षिप्तता तथा प्रभावान्विति आदि गुण होना आवश्यक है। वर्तमान में विज्ञापन जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ज्यादा विज्ञापित हो रहे हैं।

विधि एवं कानून भाषा प्रयुक्ति - विधि शब्दावली कानून प्रक्रिया से जुड़ी होने से जनसामान्य के लिए कठिन प्रतीत होती है। विधि एवं कानून भाषा प्रयुक्ति का सम्बन्ध राजभाषा, अनुवाद प्रक्रिया, विधि से सम्बन्धित तकनीकी शब्दावली से माना जा सकता है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के कारण विधि एवं कानून के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोजनमूलक रूप को महत्व दिया जा रहा है। यदि विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि विधि एवं कानून की हिन्दी अनुवाद के आधार पर खड़ी है। 'कानून एवं विधि की भाषा प्रयुक्ति में मुख्यरूप से तकनीकी शब्दावली, विशिष्ट पद-विन्यास, लम्बे व संयुक्त वाक्य रचना, कानून प्रक्रिया की अन्विति आदि पाई जाती हैं।'¹²

वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति - भारत

सरकार के शिक्षा-मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई। इस आयोग ने अनेक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दकोशों का निर्माण कर हिन्दी की भाषा-प्रयुक्ति को विकसित करने में योगदान दिया है। विज्ञान की भाषा स्पष्ट, तर्कसंगत तथा सुगठित होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निरन्तर बदलाव होने के कारण शब्द भी जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशिष्ट सूत्र एवं पदार्थों को विशिष्ट किन्तु निश्चित अर्थ में व्यक्त किया जाता है। वैज्ञानिक शब्दावली और उसमें प्रयुक्त शब्द विज्ञान के सन्दर्भ और प्रसंग में एकार्थी व निश्चयार्थक होते हैं। प्रयोजनमूलक हिन्दी ने संस्कृत के शब्दों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर अपनी शब्दावली को समृद्ध किया है। हिन्दी भाषा में आज चिकित्सा, विज्ञान, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार, तकनीकी, गणित, वाणिज्य, आदि से सम्बन्धित ग्रन्थों का निर्माण सम्भव हो सका है। प्रयोजनमूलक हिन्दी में 'प्रयुक्ति' का विश्लेषण करने पर तीन तत्व मुख्य रूप से उभरकर सामने आये हैं - पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद-प्रक्रिया, भाषिक संरचना।

अनूपचन्द पु० मयाणी¹³ ने प्रयोजन - मूलक हिन्दी की विशेषताओं को इस प्रकार उद्घाटित किया है - विशिष्ट तथा मानक शब्दावली, शब्दों की मितव्ययता, स्पष्ट व शीघ्र सम्प्रेषण, वैधानिकता एवं कार्यालयीन औपचारिकता। डॉ. दंगल झाल्टे¹⁴ ने प्रयोजन मूलक हिन्दी की संरचना, संचेतना एवं संकल्पना के विश्लेषण से उसमें अन्तर्निहित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार बतायी हैं - अनुप्रयुक्तता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता तथा भाषिक विशिष्टता।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशिष्ट एवं मानक शब्दावली को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं - प्रारूपगत शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। प्रारूपगत शब्दावली का सम्बन्ध व्यावसायिक और कार्यालयी पत्रों के विभिन्न प्रारूपों से है। जहाँ पत्रों के स्वरूप के अनुरूप शब्दों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जैसे - महोदय, महोदया, भवदीया आदि। 'पारिभाषिक शब्दावली वह शब्दावली है जो ज्ञान के विशेष क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होती है।'¹⁵ पारिभाषिक शब्दावली में प्रयोग होने वाले शब्द या तो सामान्य भाषा में प्रयुक्त नहीं होते, होते भी हैं तो सामान्य अर्थ में या कभी-कभी विभिन्न सन्दर्भों में भिन्न-भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे - निवेश, अधिग्रहण, वसूली, उगाही, आदि।

प्रयोजनमूलक हिन्दी में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहिए।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की बड़ी विशेषता अनुप्रयुक्तता हैं। कोई भी भाषा अनुप्रयुक्तता के कारण ही जीवित रहती हैं। भाषा में प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाती तभी उसका अस्तित्व खतरों में आ जाता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की अहम विशेषता उसकी वैज्ञानिकता हैं। किसी भी विषय के तर्क-संगत, कार्य-कारण, भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिकता कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिन्दी सम्बन्धित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य-कारण सम्बन्धों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित कर रूपायित करती हैं।¹⁶ विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता, विषय-निष्ठता तथा तर्क-संगतता होना नितान्त आवश्यक है, जो प्रयोजनमूलक हिन्दी के लिए भी जरूरी हैं। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि प्रयोजनमूलक हिन्दी अपनी अन्तर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक-संरचना और विषय-विश्लेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त हैं।

'प्रयोजनमूलक हिन्दी में शब्दों का प्रयोग करते समय उनके वैधानिक पहलू को सदैव दृष्टि में रखना चाहिए क्योंकि कार्यालय में लिखी जाने वाली हर बात एक दस्तावेज हैं, भले ही वह छोटा से नोट हो, सूचना हो, रसीद हो या करार हो।'¹⁷

'प्रयोजनमूलक हिन्दी का उद्देश्य स्पष्ट एवं शीघ्र सम्प्रेषण के द्वारा अपेक्षित कार्य करना, कार्य में गति लाना हैं इसके लिए वस्तुनिष्ठ कथन (तर्क संगत) शब्द संतुलन, अर्थ संकोच व शुद्ध संरचना आवश्यक हैं।'¹⁸

प्रयोजनमूलक हिन्दी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, गम्भीर, वाच्यार्थ, प्रधान, सरल एवं एकार्थक होती हैं। इसमें कहावतें मुहावरें, अलंकार एवं उक्तियों का प्रयोग नहीं होता। इसकी भाषा-संरचना में तटस्थता, स्पष्टता, तथा निर्वैयक्तिकता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती हैं। कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है। प्रशासन के क्षेत्र में संवैधानिक अनिवार्यता के कारण विभिन्न कार्यालयों में जब हिन्दी प्रयोग की बात उठी, तब कुछ समस्याएँ भी निकलकर सामने आयीं। प्रयोजनमूलक हिन्दी की प्रथम समस्या अनुवाद की थी। अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद करके जो हिन्दी अंग्रेजी की जगह आयी थी वह अंग्रेजी से भी कठिन प्रतीत होने लगी। अनूदित हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों के लिए नए-नए गढ़े हुए हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें अर्थ पर कम शब्दों पर अधिक बल दिया जाने लगा, परिणामतः वह हिन्दी लोगो के गले नहीं उतर रही हैं।¹⁹ हिन्दी को प्राशासनिक स्तर पर अभिव्यक्ति एवं प्रयुक्ति के लिए

एकमात्र अनुवाद का ही सहारा लेना पड़ा। प्रशासनिक क्षेत्र में न्युअलों, करारों, प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रविधि साहित्य अनुवाद वे लोग करने लगे जिन्हे इन क्षेत्र की विधियों का ज्ञान एवं अनुभव नहीं था। परिणाम स्वरूप पुरतकीय देशों में के क्लिष्ट तथा अटपटे नमूने उभरने लगे। इसी कारण प्रयोजनमूलक हिन्दी को बहुत आघात पहुँचा और कुछ दूरसंचन उसे हस्यास्पद स्थिति में पहुँचा दिया गया। अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद होने के कारण उसकी भाषिक-संरचना में कठिन आ गयी। हिन्दी पर आरोप लगने लगा कि उसमें समय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के ज्ञान क्षेत्रों को अभिव्यक्त की क्षमता नहीं हैं।

उक्त समस्या के निराकरण के लिए आवश्यकता बात की हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित निर्माण ही मूलतः हिन्दी में किया जाये। मूल सोच हिन्दी के कारण उसकी अभिव्यक्ति स्वतः प्रवाही व सरल होगी। अनुवाद की भी आवश्यकता पड़े तो भाषा की संरचना की प्रकृति के अनुसार हो तथा विज्ञान के सूत्रों का करने की अपेक्षा उन्हें मूल रूप में लिप्यंतरण के साधन किया जाये। अनुवाद में सरल भाषा का प्रयोग चाहिए तथा हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुसार छोटे प्रयोग हो।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की दूसरी बड़ी समस्या एवं तकनीकी से सम्बन्धित अत्यन्त दुरुह पारिभाषिक शब्दों की हैं। कोई भी शब्द आसान या कठिन नहीं होता। शब्द सरल लगता हैं व अपरिचित शब्द कठिन प्रतीत और आधुनिक समस्या प्रधान क्षेत्र, जैसे - रोजगार, श्रम, मानव संसाधन, प्रबंधन और अन्य पेशेवर क्षेत्रों पर हिन्दी में पर्याप्त और प्रामाणिक अभाव आज भी विद्यमान हैं। 'उक्त विषयों से शब्दावली को प्रयोजनमूलक बनाने के लिए अनुवाद निर्माण होता। अनुवाद ब्यूरो से बने शब्दों को उन्हें प्रयोग की खराद पर चढ़ाया जाता, तब प्रयोग सार्थकता सिद्ध होते। ये शब्द हिन्दी भाषा के व्यावहारिक, कामकाजी, प्रशासनिक क्षेत्रों में अमोघ शक्ति का काम करता।²⁰

वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की विषय-वस्तु एवं मात्रा में प्रचलित करने के लिए सार्थक प्रयास की

विज्ञान एवं तकनीकी अपने देश की अपेक्षा पश्चिमी देशों में पहले विकसित हुई। जब उसे अपने देश में लाया गया तो पश्चिमी देशों की भाषाओं को हिन्दी में परिवर्तित करने की समस्या पैदा हुई। भौतिक, रसायन, अन्तरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि क्षेत्रों से जो विदेशी शब्द हिन्दी में बनाए गए वे हिन्दी भाषी लोगों के लिए विज्ञान की कठिन तकनीक से भी कठिन हो गए। इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का अनुवाद करते समय कोई निश्चित मानक नहीं अपनाया गया। जिसकी जैसी च्छा हुई वैसा ही हिन्दी में अनुवाद करता चला गया। परिणाम यह हुआ हिन्दी मनमानेपन का शिकार हुई, उसकी शैक्षिक-संरचना अस्त-व्यस्त और तहस-नहस हो गई।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है फिर भाषा सबसे कैसे अच्छी रह सकती है। हिन्दी ने अब अपना चेहरा दला है। वह अब साहित्य के साथ-साथ 'कामकाज' की भाषा बनी है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, टिवि, कम्प्यूटर और इन्टरनेट की भाषा बन करोड़ों लोगों को जीविकोपार्जन की भाषा बन गयी है। प्रयोजनमूलक हिन्दी विद्यार्थियों में फैल रही है। उसको आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों के कोशों की नितान्त आवश्यकता है मात्र प्रेजी, हिन्दी-अंग्रेजी तक अपने को सीमित रखने के स्थान पर विश्व की सभी भाषाओं और हिन्दी के कोश होने चाहिए।

सरकारी तन्त्र को चाहिए कि वे हिन्दी को मन से नोकरें, क्योंकि यह इस देश की मिट्टी संस्कृति और सभ्यता की भाषा है। यह हमारी सोच व चिन्तन का माध्यम है। यही राष्ट्र की संरक्षिका व अस्मिता है।

दर्भ सूची -

- प्रयोजनमूलक हिन्दी की नई भूमिका, कैलाशनाथ पाण्डेय, पृष्ठ-1, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2007।
- वही
- प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ. रमाप्रसन्ना नायक, पृष्ठ 64, संपादक - डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवारस्तव
- प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ. विनोद गोदरे, पृष्ठ-11, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004
- वही पृष्ठ -12

- 6 - प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धान्त और प्रयोग डॉ. दंगल झाल्टे, पृष्ठ-39, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2002
- 7 - प्रयोजनमूलक हिन्दी की नई भूमिका, कैलाशनाथ पाण्डेय, पृष्ठ-12, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2007
- 8 - हिन्दी भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप, डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया, पृष्ठ-101, साहित्य भवन प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2000
- 9 - प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धान्त और प्रयोग डॉ. दंगल झाल्टे, पृष्ठ-71, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2002
- 10 - वही
- 11 - प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ. विनोद गोदरे, पृष्ठ-71 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2004
- 12 - प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धान्त और प्रयोग, डॉ. दंगल झाल्टे, पृष्ठ-75, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2002
- 13- व्यावसायिक सम्प्रेषण, अनूपचन्द्र भयाणी, पृष्ठ-46, प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट दिल्ली, संस्करण-1994
- 14- प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धान्त और प्रयोग, डॉ. दंगल झाल्टे, पृष्ठ-43, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2002
- 15 - भाषा विज्ञान कोश, डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ-362, प्रथम संस्करण-1967
- 16 - प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धान्त और प्रयोग, डॉ. दंगल झाल्टे, पृष्ठ-43, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2002
- 17 - उच्चस्तरीय बैंकिंग उन्मुख हिन्दी पाठ्यक्रम, रामनारायण तिवारी, पृष्ठ-80, भारतीय रिजर्व बैंक, संस्करण-1983
- 18 - वही, पृष्ठ-176
- 19 - भाषा (द्विमासिक पत्रिका) में डॉ. अवधेश प्रसाद सिंह का लेख, पृष्ठ-87, जुलाई-अगस्त सन् 2000, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली
- 20 - प्रयोजनमूलक हिन्दी की नयी भूमिका, कैलाशनाथ पाण्डेय, पृष्ठ-16, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण-2007